

Is'hoqxon To'ra Ibrat faoliyatining ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan mushtarakligi

Adxamxo'ja Abdullaxo'jayev

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Key words

Ibrat, jadid, istiqloq, ma'rifatpararlik, islohot, yaratuvchilik, bunyodkorlik, tabodili zamon, usuli qadim, usuli jadid, usuli savtiya, tarixi madaniyat, qatag'on.

Annotatsiya

Maqolada jadid ma'rifatparvari Is'hoqxon To'ra Ibrat ilmiy-falsafiy faoliyati, qoldirgan madaniy merosining Yangi O'zbekistonni barpo etishdagi ahamiyati, ijodiyotida ilgari surilgan ma'naviy-axloqiy qarashlari ochib berilgan. Manbashunoslik, tarix, adabiyot, tilshunoslik, sayohat janrlari, noshirlik va dinshunoslik kabi sohalarida salmoqli xizmat qilgan alloma Is'hoqxon To'ra Ibratning jamiyatdagi ijtimoiy illatlar va ularni kelib chiqish sabablariga alohida to'xtatib o'tgan "Islohi millat", "Mezon uz-zamon" singari nodir asarlardan ayrim parchalar ijtimoiy-falsafiy tahlil qilingan. Milliy uyg'onishni ilm-ma'rifat tashkil etishi va u orqali dunyoning mutaraqqiy etgan jamiyatlari bilan bellasha olish mumkinligi, ta'lim-tarbiya hech qachon kechiktirib bo'lamaydigan masalalardan biri ekanligi kabi masalalarga atroflicha to'xtalangan. Shuningdek, o'zbek ma'rifatparvari, millatparvari Is'hoqxon To'ra Ibratning hayoti va faoliyati uning asarlari asosida o'rganilib, uning ijodiga ta'sir ko'rsatgan mumtoz she'riyat namoyandalari, jadidchilik harakati, jadid maktabi, safardagi sarguzashtlari, millatni isloh etishdagi sa'y-harakatlariga ijtimoiy-falsafiy baho berilgan.

Kirish

Hozirgi globallashtirilgan dunyoda milliy, diniy, moddiy va ma'naviy qadriyatlarini G'arb jamiyatidan "eksport" qilinayotgan "ommaviy madaniyat" niqobi bilan butun millat tafakkuri va qarashlarini o'zgartirishga sabab bo'lmoqda. Unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni ilm olish, vatan obodligi va yurt ozodligi, taraqqiyotiga tahdid qilish bir qatorida, insonlarning ong-u shuurini "farovon hayot", "asliyatdan begonalashish", "ma'naviy buzuvchilik", "tarix va haqiqatdan uzoqlashish" kabi "xislatlar" bilan sug'orilgan asarlarni tarqatishda ommaviy axborot vositalari va internetdan unumli foydalib kelinmoqda. Yuqoridagi sanab o'tilgan illatlarga qarshi kurashish uchun boy diniy, milliy, ma'naviy qadriyatlarimizni, ajdodlarimizning ibratli hayoti va asarlarini o'rganish, ularni asrab-avaylab orqali erishishimiz mumkin va o'z salohiyatimiz bilan ma'naviy boyliklarni yanada boyitib kelgusi avlodga yetkazish g'oyat dolzarb masaladir. Alalxusus, "turli mafkuraviy va ma'naviy tahdidlarga qarshi -

bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor, havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor". Shuning uchun, ma'naviyatimizning o'lmas darg'alari bo'lgan buyuk ma'rifatparvarlar, jadid ziyolilari va hozirgi davrning asl fidoylari bo'lgan ilm sarchashmasi bo'lib butun millatni ziyo sari yetaklayotgan ustoz va murabbiylar hayoti va ilmiy faoliyatini keng ommaga atroflicha yoritish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni davom ettirish bugunning talabidir.

Ayniqsa, XIX asr oxiridayoq dunyo kezib, ilm o'rganib, bir nechta tillarni puxta bilgan poliglot, shoir, pedagog, publitsist, tilshunos sifatida Is'hoqxon To'ra Ibratning faoliyatini o'rganish, unga ijtimoiy-falsafiy baho berish vatanparvarlik, fidoiylilik ko'rsatib millatni islohini istagan alloma ilmiy faoliyatining noma'lum tomonlari va u ilgari surgan fikr va qarashlarini tahlil qilish lozim. Ayniqsa, Is'hoqxon Ibratning boy adabiy va ilmiy merosini yoshlarga o'qitish orqali ularni yuksak ma'naviyat va ma'rifat ruhida tarbiyalash, Ibrat ijodini o'rganish orqali talaba yoshlar

adabiy-estetik tafakkurini boyitish, barkamol avlod tarbiyasining ajralmas qismi bo'lgan ma'naviy dunyosi mustahkam bo'lishiga hissa qo'shadi. Mamlakat dunyo tamadduni va ilmfan rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalar, aziz-avliyolar yurti bo'lib bobolarimiz bebaho me'rosini ilmiy asosda chuqur tahlil qilib o'rganish ishlari eng yangi tariximizning asosi bo'lib ulgurdi. Jumladan, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyevning saylovoldi uchrashuvlaridan birida buyuk olim va ma'rifatparvara alloma Ibratning xalqimiz ma'naviy-ma'rifiy yuksalishi yo'lidagi beqiyos xizmatlariga ehtiram ramzi sifatida uning nomini abadiylashtirish, u kishiga atab zamonaviy bog' yaratish, yodgorlik majmuasi va "Ibrat maktabi"ni tashkil qilish tashabbusini ilgari surgan edilar. XX asr Milliy uyg'onish davrining yetuk namoyandaligidan biri, noyob iste'dod egasi, Sharq va G'arb tillarining bilimdoni, o'lkamizdagi ilk matbaachilardan biri sifatida Vatan taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat ko'rsatgan Is'hoqxon Ibrat nomini abadiylashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2017-yil 13-apreldagi "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida atoqli ma'rifatparvar Is'hoqxon Ibrat yodgorlik majmuasini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi va qator bunyodkorlik va ma'rifatparvarlik ishlari amalga oshirildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Maqolada XIX asrdagi mavjud ijtimoiy-madaniy hayot bugungigloballashtirish jamiyatning yarim jabhalari bilan tizimli tahlil qilingan.

Turkiston jamiyati va uning istiqboli uchun kurashgan jadid ziyolilaridan Is'hoqxon To'ra Ibrat asarlari tarixiylik tamoyili asosida aniq va asoslangan faktlar bilan bugun uchun naqdar dolzarbli yoritilgan. Is'hoqxon Ibrat taraqqiyparvar ziyoli, ma'rifatparvar shoir, xattot, jadid muallimi, sayyoh, tilshunos va tarixshunos olim, Turkiston matbaachiligining yetakchisi, noshir, publitsist, millat islohini istagan fidoiylaridan edi. Y.G'affarov, U. Dolimov, Z. Isaqova kabi olimlar tomonidan I. Ibratning boy merosi va faoliyatiga oid bir qator izlanishlar olib borildi, ilmiy-falsafiy, tarixiy-ijtimoiy qarashlari atorflicha o'rganilgan manbalarni keltirib o'tishimiz mumkin. Xususan, U. Dolimov "Ishoqxon Ibrat" va "Ishoqxon Ibrat. Istiqloq fidoiylari", "Ishoqxon Ibrat. Tarixi Farg'ona" va Z. Isaqova «Is'hoqxon To'ra Ibrat» asarlari diqqatga sazovor. Shuningdek, Y. G'affarov tomonidan yozib qoldirilgan, Ibrat zamondoshlari xotiralari, qarindosh-urug'lari, shogirdlari bilan suhbatlar asosida to'plangan faktlar ham

Ibrat hayotining so'nggi davrlariga oid muhim manbalar hisoblanadi.

Z. Isaqovaning olim ijodiyotini to'la ochishga xizmat qiluvchi «Is'hoqxon To'ra Ibrat» kitobida ma'rifatparvar, fidoyi shoirning hayoti va ijodiga, avlodlar va izdoshlar xotirasi, shajaraviy bog'lanishlariga doir ma'lumotlar yangi manbalar asosida yoritilgan hamda uning ayrim asarlarining ta'limiy-tarbiyaviy jihatlari tahlil etilgan.

Natijalar

Is'hoqxon To'ra Ibrat (1862-1937) "Mezon uz-zamon" ("Zamon tarozusi") asar to'qqiz mezonga bo'linib, har bir mezonda alohida muammo ko'tarilgan.

Asarda tilga olingan diniy munosabatlar, ajdodlar amal qilgan urf-odatlar, kiyim-kechak, yemak-ichmak, turmush tarzi, dini, ma'naviyati va ma'rifati bid'atu aqidaga o'ralib qolgan avlodning muammolari ro'y-rost tanqid ostiga olingan va ogohlikka da'vat etilgan. Is'hoqxon To'ra Ibrat millatdoshlarining ma'rifatli bo'lishini chin qalbdan istagan va uning porloq kelajagiga ishonch bilan qarab, umrini ana shu ezgu ishga bag'ishlagan.

Asar muqaddimasida Is'hoqxon To'ra Ibrat zamondoshlarining ilohiy amrlarni bilganlari holda, umrlarini behuda sovurishlari, nafslari hakdarak otib, mol-dunyoga berilganliklari, kunlarini ayshu ishrat va maishatda o'tkazishlari, ilm-ma'rifat rivoji uchun yordam so'raganlarni yomon ko'rishlarini qayd etib, bu asarni yozishdan maqsadi, eng avvalo, odamlarning ko'zlarini ko'r, quloqlarini kar qilgan boylikka hirs qo'yishdan qaytarish, ilohiy hukm muqarrar ekanini eslatish hamda Qur'on oyatlari bilan xalqni to'g'ri yo'lga solish, ularni nodonlik va jaholat sirtmog'idan xalos qilishni maqsad qilganini bayon etgan.

Ibrat tomonidan yozilgan tarixiy, ilmiy, ijtimoiy asarlar bir-birini uzviy davom ettirib, Qo'qon xonligidan to 1930 yillarga qadar bo'lgan voqealarni o'z ichiga oladi. «Tarixi hurriyat», «Qo'rboshilar zamoni» nomli asarlarida muallif oktabr to'ntarishi, Qo'qon muxtoriyatining o'rnatilishi, bu davrda vodiya ro'y bergan voqealilar, Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi, bosmachilik harakatining kelib chiqishi, mohiyati, sabablariga to'xtalib o'z davri nuqtai nazaridan baho beradi. Is'hoqxon Ibrat o'z davrining yirik muarrix sifatida «Tarixi Farg'ona», «Tarixi madaniyat», «Mezon uz zamon» ilmiy-falsafiy asarlarini yaratdi. Ibrat ushbu asarlarini yaratishda Sharq tarixchilari bilan bir qatorda rus va Yevropa sharqshunoslarining asarlaridan ham foydalandi. Ishoqxon Ibrat «Tarixi Farg'ona»

asarida tarixiy voqealarga xon va beklarning munosabatini tasvirlashga alohida e'tibor beradi. Muallif Buxoro amiri Nasrulloning 1842-yilda Qo'qonda mash'um qatlini uyushtirishiga qarshi chiqib, Qo'qon xonligi bilan birlashish va yaqinlashib kelayotgan rus bosqinining oldini olish harakatlarini qilish taklifi bilan chiqqan amir Nasrullo vazirlaridan biri Abdusamad noyibning oqilona so'zlarini keltiradi: «Holo Xo'qand zabt o'ldi, Farg'ona katta mamlakatdur, qancha askar va sipohu xazina sarf o'lub olindi, alholda Rusiyani kelmagi mahalliy xavfdur, agarda xonni onti aqd berub, tavba qiddurub, Xo'qandg'a qo'yub, Buxorog'a tobe' qilib, bir mulk bizlarga kelgan dushmanlarga bir qalqon bo'lur edi», deganida, so'zi amirga ma'qul bo'lmay, og'ziga kafsh bilan urdurg'on ekan». Is'hoqxon Ibrat bu orqali xonliklar, amirliklarida uzoqni ko'ra oluvchi davlat arboblari mavjud emasligini ta'kidlaydi.

Is'hoqxon Ibrat o'z xalqining porloq kelajagiga, ozod va hur hayot qurajagiga zo'r umid va ishonch bilan qaradi. «Tarixi madaniyat» asarida Vatanning kelajakda ilm-fan, madaniyat rivojlangan shaharlarining qiyofasini romantik bo'yoqlarda tasvirlaydi. Uning ilmiy-tarixiy asarlari Vatanimiz tarixini o'rganishda, shubhasiz, zarur, mo'tabar manba hisoblanadi.

Is'hoqxon To'ralbrat ijtimoiy-siyosiy mavzuda xalq hayotini haqqoniy ifodalovchi bir qancha asarlar yaratdi. Shoirning «Qalaysizlar?», «Bo'lubtur», «O'lursan», «Shikoyat», «Siyimu zardur» kabi satirik asarlari shular jumlasidandir. Markaziy Osiyoning bosib olinishi natijasida o'lka Rusiya to'qimachilik sanoatini paxta bilan ta'minlaydigan asosiy xom-ashyo bazasiga aylandi. Shoir Ibratning «Qarz» radifli musaddasiga chuqurroq e'tibor berilsa,

*Ey hoziqo, jahonda bo'lurmu davoyi qarz?
Olam elin mariz qilur mojaroyi qarz,
Etmay qanoat o'lmadi hojat ravoyi qarz,
Dunyo kerakdur aylamakka birodori qarz,
Keldi bu xalq boshiga birdan baloyi qarz,
Bo'ldi tamom xalqi jahon mubtaloyi qarz.*

she'rdagi zaharxandasi ostida achchiq haqiqat yotganini payqash qiyin emas. Bechora chorakor dehqon o'z oilasini boqish uchun o'zini o'qqa-cho'qqa urishga majbur: u yil boshida bo'lajak paxta hosili ustidan qarz oladi. Hosil kutilganidan kam bo'lgani tufayli qarzga botadi, uy-joyi «xatga tushadi», bir parcha yeridan ham ajraladi.

Is'hoqxon Ibrat «Bo'lubtur» radifli hajviyasida o'lka hayotiga kapitalistik munosabatlar bilan birga yaramas, o'ta salbiy illatlar ham kirib kelgani hamda bunday illatlar mahalliy xalq axloqiga kuchli salbiy ta'sir

ko'rsata boshlaganini, ayniksa mehmonxonalarda, restoranlarda iflos ishlar bilan shug'ullanish, «doim fiyon» bo'lib yurish hollari vujudga kelgani kabi hayotiy lavhalarini berar ekan, unga o'zining nafratini ifodalash bilan cheklanmaydi, balki bunday hayotni vujudga keltirgan faktor sifatida Markaziy Osiyoning, jumladan, Qo'qon xonligining Rusiya tomonidan bosib olinishini ko'rsatadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Ishoqxon Ibrat ijodidagi yetakchi g'oya ilm-ma'rifat, madaniyat va texnika yangiliklarini targ'ib qilish g'oyasidir. Ibrat ma'rifatparvarligining tub mohiyati shundaki, uning ilm-ma'rifatga chaqiruvchi she'rlarida inson taqdiri birinchi o'rinda turdi. U xalqning iqtisodiy-madaniy hayotiga xizmat qiluvchi, uning mushkulini yengillashtiruvchi, uzog'ini yaqin qiluvchi ilm-fanni, texnikani targ'ib etdi. Shu nuqtai nazardan, uning «Tarixi chopxona», «Madaniyat haqida masnaviy», «Gazeta xususi-da», «Turkiston axdig'a xitob», «Tabrik Namangondin», «Qalam», «Tarixi manzumi vagon Ibratdin yodgor», «Muxammasi Ibrat» kabi she'rlari diqqatga sazovor. Shoir bu she'rlarida mamlakatni, xalqni asriy qoloqlikka sudrovchi mutaassiblarni, qadimchilarni keskin fosh qilish bilan birga mehnatkash xalq boshidagi og'ir hayot, qashshoqlik, mamlakatning qoloqlikda, xalqning nodonlikda qolganining sabablarini aniqlashga, undan qutqarish yo'llarini topishga harakat qildi. Bir necha mutaraqqiy etgan mamlakatlarda bo'lgan Ibrat xalqni zulmatdan, mamlakatni qoloqlikdan olib chiquvchi yagona yo'l ilm-ma'rifat keng yoyish va johillikdan qutilish deb baralla ayta oldi.

Ibratshunos olim U.Dolimovning "Milliy uyg'onish pedagogikasi" asarida Vatanimizda zamonaviy pedagogika bevosita milliy uyg'onish davri – jadidchilik harakatining ulkan namoyandalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Is'hoqxon To'ra Ibrat, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabilarning faoliyati bilan boshlanadi. Mustaqillik davrida bu ijodkorlar faoliyati va merosini atroflicha o'rganish, Vatani, Millat manfaatlarini nuqtai nazardan baholash boshlandi. Ushbu asar jadid pedagogikasining shakllanish va rivojlanish jarayonlarini tadqiq etishdagi dastlabki tajribalardan biridir. Kitob universitet va institutlarning filologiya, pedagogika, tarix falsafa yo'nalishi talabalari, tadqiqotchilari va qiziquvchi keng xalq ommasiga mo'ljallangan.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev ma'rifatparvar alloma nomi bilan ataluvchi maktab har tomonlama namunali bo'lishi, bir necha xorijiy tillarni bilgan zamonaviy kadrlarni tarbiyalashi zarurligini ta'kidlagan edi, Namangan viloyatidagi safarlaridan

birida.

Avval ta'kidlaganimdek, Ibrat domlaning Vatan va yurt taraqqiyoti yo'lidagi fidokorona hayoti nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham barchamiz uchun haqiqiy ibrat namunasi bo'lib qolmoqda", – dedi davlatimiz rahbari. Albatta yoshlar ham shunga munosib, yurt koriga yaraydigan insonlar bo'lib voyaga yetishlari kerak.

Shuningdek, To'raqo'rg'on tumani markazida mahobatli hiyobon qad rostladi unda Is'hoqxon To'ra Ibratning haykali, milliy me'morchilik uslubidagi ayvon, bosmaxona, ilg'or texnologiyalar asosida qurilgan musiqali favvara, chet tillarga ixtisoslashtirilgan maktab va tarixiy me'morchilik obidasida barpo etilgan muzey tashkil etildi va 2023-yildan e'tiboran esa, maktab asosida chet tillari instituti faoliyatini boshladi.

San'at va madaniyat sohalarida ham Ibrat domla xotirasi va fidokorona xizmatlarini keng jamoatchilikka yoyish va bu kabi ilm darg'larini e'zozlash maqsadida «Ibrat» badiiy filmi suratga olindi. Unda shoir, tarjimon, tarixchi va tilshunos olim, jadidchi Is'hoqxon Ibratning mashaqqatga boy ibratli yo'li ekran yuzini ko'rdi.

Muhokama

Ma'lumki, XIX asr oxiri – XX asr boshida Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakat tarix sahnasiga ma'rifatparvar shaxslar – jadidlarni olib chiqdi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev, Abdulla Avloniy kabi millat ziyolilari o'z bilimlarini millat ravnaqi, jamiyat rivoji yo'lida sarflashga intildi, maorif va madaniyat millat oydinligining asosiy sababi deb bilishdi. Ayniqsa bu singari faolliklarda Farg'ona jadidchilik harakati vakili Is'hoqxon Junaydullaxon o'g'li Ibratning alohida o'rni bor. Is'hoqxon Ibrat – ma'rifatparvar shoir, zabardast tilshunos, tarixshunos olim, ilk o'zbek matbaatchilaridan bo'lib, 1862-yilda Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ildi. Avval ta'limni o'sha davr eski maktabida, so'ngra onasi Hurbibi qo'lida oladi. Keyinroq Qo'qonga borib madrasaga o'qishga kiradi. Is'hoqxon Ibrat 1886-yilda madrasani tugatib, To'raqo'rg'onga qaytib keladi. U o'z faoliyatini muallim sifatida qishloqlarda ilm-ma'rifat tarqatish bilan boshlaydi. Is'hoqxon To'ra madrasada o'qib yurgan vaqtlarida Ismoilbek Gaspirali ning jadidchiik g'oyalari aks etgan "Tarjimon" hamda "Turkiston viloyatining gazetisi", "Turkestanskije vedomosti" gazetalari bilan tanishgan.

Madrasani tamomlab, To'raqo'rg'onga

qaytgan Is'hoqxon To'ra 1886 yilda Turkistondagi birinchi jadid maktabini ochgan. Maktabdorlik faoliyati Is'hoqxon Ibratning xorijga ketgunicha davom etgan, ya'ni chor amaldorlari tomonidan tazyiqqa uchrab, yoqtirib tashlangan. Chunki chor hukumati jadid maktablariga shubha bilan qaragan.

O'sha kezlarda eski mahalliy maktablardan ancha farq qiluvchi yangicha maktabi jadid maktabini shakllantiradi.

Olim Is'hoqxon Ibrat qariyb o'n yil davomida Sharq va Yevropa mamlakatlariga sayohat qildi, xususan Yevropaning Istanbul, Sofiya, Afina, Rim kabi markaziy shaharlarida, Sharqning Qobul, Bog'dod, Jidda, Mumbay va Kalkutta kabi shaharlari hamda Xitoy, Hindiston, Arabistonda istiqomad qiladi. Is'hoqxon sayohatida o'z bilimi va tajribalarini yanada boyitib, xorijiy tillardan u arab, fors, hind va ingliz tillarini mukammal o'rganadi.

Ibrat ilmiy-ijodiy faoliyati keng qamrovi bo'lib, tarixiy dalillarga ko'ra, u tomonidan yozilgan asarlar yigirmadan ortiq bo'lib, bizgacha faqat o'n ikki asari yetib kelgan. Jumladan, 1900 yilda uning "Ilmi Ibrat" she'riy kitobi, 1901 yilda "Lug'ati Sitta al-sina" nomli olti tillik lug'ati, 1908 yilda "Fiqhi Kaydoniy" nomli tarjima kitobi arabcha matnda nashr ettirildi. Shu bilan birga Is'hoqxon To'ralbrat To'raqo'rg'onda «Matbaai Ishoqiya» nomida Farg'ona vodiysida birinchi matbuotini tashkil qiladi. Unda ilm-fan, ma'rifat va taraqqiyotga oid kitoblar hamda uning o'zi tomonidan yozilgan kitoblari chop etiladi. Xususan, 1908-yilda uning husnixat va savod chiqarishga oid «San'ati Ibrat qalami Mirrajab Bandiy» risolasi, «Fiqhi-Kaydoniy» tarjima asari arabcha matni bilan, 1909-yilda «Ilmi Ibrat» she'riy to'plami, 1912 yilda turli yozuv belgilaridan iborat, murakkab matnli - «Jome ul-xutut» („Yoshlar majmuasi“) asari nashr etiladi [5]. Umuman olganda, 20-yil ichida 14 ta ilmiy-tarixiy, lingvistik asar yozdi hamda 30 yillik poetik ijodining majmuyi bo'lmish „Devoni Ibrat“ she'rlar to'plamini tuzdi. Tarixshunoslikka oid „Tarixi Farg'ona“, „Tarixi madaniyat“ va „Mezon uz-zamon“ ilmiy asarlarini yaratdi. Bu davrlarda yana chop etilmay qolib ketgan qo'lyozma holidagi "Mufradot" nomli (xattotlik san'atiga bag'ishlangan) kitobi, "Majmuai ash'or" nomli she'riy to'plami yaratiladi.

Is'hoqxon Ibratning „Lug'ati sitta-alsina“ asari jadid maktablarida sharq va rus tillarini o'rganishda birdan bir qo'llanma sifatida foydalanib kelindi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Is'hoqxon Ibrat tilshunoslik fanining murakkab sohasida ancha mukammal "Jome' ul-xutut" ("Yozuvlar to'plami") nomli ilmiy asar yaratdi. Bu asarida muallif yozuvlarning eng ibtidoiysi – piktografik yozuvlardan to'shngi

davr eng mukammal yozuvlarigacha bosib o'tgan taraqqiyot tarixini yoritib berishga harakat qiladi. Is'hoqxon bu asarning yaratilish tarixi, ko'zda tutgan maqsadi, asarning nomlanishi haqida quyidagilarni yozadi: "Bul xatlarni(ng) boqiy va tariq qarori muddao bo'lib, ham millatimizga yagona bir tarix qoldirmoq qasdinda va ham olama bir asar qoldirmoq niyat etub, bu misra mujibi" . Darhaqiqat, Is'hoqxon Ibratning tilshunoslik sohasida chuqur ilmga ega ekanligi mazkur asarida ham namoyon bo'ldi. Chunki, asarda piktografik yozuvlardan keyin vujudga kelgan eng qadimiy tovush-harf yozuvlari: finikiya, yahudiy, suriya, arab, yunon, fors, slavyan, sanskrit, hind, lotin, arman, gruzin, uyg'ur va boshqa 40 dan ortiq yozuvlar, ularning kelib chiqishi, taraqqiyoti haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, Ibrat faqat o'z vatanidagi yozuvlar namunalarni o'rganish bilan chegaralanmay, arab mamlakatlaridagi qadimiy yozuv madaniyatini ham o'rgandi. U eramizdan ilgari finikiya xalqlari tomonidan vujudga keltirilgan yozuv yodgorliklarini, Kipr orolidagi g'orlardan topilgan yozuv qoldiqlarini o'z asariga jalb etdi.

Shuningdek, Ibrat shoir sifatida ham devon tartib bergan ammo, "Devoni Ibrati" bizgacha yetib kelmagan. O'z davrida el orasida yuksak e'tibor topib, qozilik

martabasiga erishgan, uning milliy kutubxona, kitobxonlik ishlarining ilk tashkilotchisi va targ'ibotchisi sifatidagi xizmatlari ham beqiyosdir. U asos solgan "Kutubxonai Is'hoqiya" fondi bu jihatdan ancha boy bo'lib, kitob berish va olish ma'lum tartib-qoida asosida yo'lga qo'yilgan edi.

Darhaqiqat, oktabr to'ntarishidan keyin Ibrat maorif ishlari bilan shug'ullanadi. U yangi maktablar ochish, savodsizlikni tugatish kompaniyalarida faollik ko'rsatadi. Dastlabki vaqtlarda bu maktabda Is'hoqxon Ibrat ona tili, adabiyot, tarix fanlaridan dars berib, keyinroq maktab dasturiga musiqa-ashula fanlarini kiritadi. 1919-yilda uning tashabbusi bilan Namanganda o'zbek xotin-qizlari uchun birinchi marta qizlar maktabi ochiladi va unda Xusayn Makaevning rafiqasi Fotima Makaeva o'zbek ayollariga dars beradi . U.Dolimov keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, 1920-yildan e'tiboran, Namanganning Shahand qishlog'ida Muhammadsharif So'fizoda, Arg'in qishlog'ida Orifjon Umarov, To'raqo'rg'onda Is'hoqxon Ibrat va Mirzahamdani Xonkeldiyevlar boshchiligida savodsizlikni tugatish maktablari ochiladi [3, 106-107]. Albatta, ezgu va xayrli ishlari tufayli xalq hurmatini qozonib, qozilik darajasiga ko'tarilgan Ibratning ilm-fan, madaniyat, maktab-maorif sohasidagi fidoiyligi bazi

Is'hoqxon To'ra Ibrat

mutaassiblarning qilmishlari sabab to'siqlarga uchradi.

Darhaqiqat, Is'hoqxon To'ra Ibrat ma'rifatparvarligining asl mazmun- mohiyati u har bir voqea-hodisaga o'z millati, xalqi, Vatani istiqboli va rivoji nuqtai nazaridan turib munosabatda bo'ldi, baholadi. Ertangi kun avlodlarning erkin, mustaqil, farovon hayot kechirishini orzu qildi va Vatani taraqqiy etgan mamlakatlar qatorida ko'rishni orzu qilgandi.

Xulosa

Jadidchilik harakatining eng oldingi saflarida millat oydini bo'lgan Is'hoqxon Ibrat nafaqat tarixchi, shoir, tilshunos, noshir va o'qituvchi balki o'z davrining yetuk diniy ilmlar ulamosi, qozisi va eng birinchi galda Vatan ravnaqi, millat kelajagi uchun sadoqat bilan kurashib, bunga madaniyat, ilm-u ma'rifat

orqali yetmoqlik lozimligini bilgan da'vat qilgan marifatparvardir. Jadid ziyolisi Ibrat XIX asr oxirida mamlakatda boshlangan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni to'g'ri anglagan, odamlarni yuksak ideal sari intilishi, milliy uyg'onishi, o'zligini tanishi, buning uchun fan-texnika sohasi yangiliklari, ilm, ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etish, turmushni sog'lom aqida va teran tafakkur asosida qurish lozimligini targ'ib qilgan. Shu bois uning boy madaniy merosi, nafaqat mamlakatimizda, hatto chet ellarda ham tadqiq qilinmoqda. U ilgari surgan har bir ma'naviy va axloqiy qarashlari hozirgi yoshlar ta'lim-tarbiyasida kata ahamiyatga ega. Zero, Is'hoqxon Ibratning Vatan va yurt taraqqiyoti yo'lidagi fidokorona hayoti va faoliyati -nafaqat o'z davri uchun, balki bugun ham hammamiz uchun haqiqiy ibrat maktabidir.

References

1. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi. 2017. 4 avgust.
2. Vohidova K.A. Ishokxon Ibrat hayoti va ilmiy merosi hakida // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2018. 1-son, -B.206-211.
3. Dolimov U. Ishoqxon Ibrat. Tanlangan asarlari. – Toshkent: «Ma'naviyat», 2005. – 200 b.
4. Dolimov U. Isoqxon ibrat. - T.: Sharq, 1994.
5. Ziyoev H. Istiqlol - ma'naviyat negizi. – T.: Ma'naviyat, 1999. 190 b.
6. Is'hoqxon Ibrat nomli jamoa xo'jaligi madaniyat ishlari bo'yicha rais muovini B.Nizomov bilan K.Vohidova tomonidan o'tkazilgan suhbat materiallari. 1994.
7. Ishoqov R. Nizomova J.lar bilan o'tkazilgan suhbat matni. 1994. Mart-aprel; B.Nizomov bilan o'tkazilgan suhbat matni. 1994. Mart; R.Nazarov bilan o'tkazilgan suhbat. 1994. Mart. Suhbatlarni K.A.Vohidova uyushtirgan.
8. Gaffarov Ya. O.Usmonga yozilgan xatlardan. Ushbu xat nusxasi qo'limizda saqlanadi (arab yozuvida). –Namangan, 1961.
9. Yulchiev K. Ishokjon Tura Ibrat. Ukuv-metodik kursatma. – Fargona, 2018. – 56 b.
10. Sariboeva M. Ibratning ibratli yuli // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2019. 8-son, -B.322-329.
11. G. G'affarova, A. Abdullaev. (2021). Axborotlashgan jamiyatda ma'naviy hayotning o'ziga xos xususiyatlari. Academic research in educational sciences. Special Issue 2.
12. Isaqova Zamiraxon, Abdullaxo'jaev Adxamxo'ja. (2023). IS'HOQXON TO'RA IBRAT – MILLIY TAFAKKUR ME'MORI. IQRO INDEXING, 1(1)41-71. <https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/169>
13. Madinabonu Shuxratjon qizi, & Esonaliyeva Guluzra Komiljonova. (2023). Inson qadri va barkamol avlod shakllanishida pedagogikaning o'rni. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1(1), 788-789. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.717>
14. Xatambojevna, A. S. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 6-7 yoshli bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlanishining shart-sharoitlari. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(17), 344-350.
15. Parpiyev Odil Olimovich. (2023). Maktabga tayyorlashning ilmiy pedagogik asoslari. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1(1), 876-881. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.748>